

МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТАРБИЯ - МАФКУРАВИЙ ТАХДИДЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ЭНГ КУЧЛИ ОМИЛ

Расулов Мухаммаджон Каримжонович

Бугунги кунларда дунёда содир бўлаётган бузғунчи ва кўпоровчилик мазмунидаги, тажовузкор ғояларнинг турли миллатлар ва давлатларнинг тинч ҳаёти ва барқарор тараққиётига раҳна солиб келмоқда. Замоनावий ахборот технологиялари ҳамда бошқа оммавий-ахборот воситалари орқали ахборот-психологик хуружлар, инсонлар онгини гўёки ўз орзусидаги гўзал ҳаёт тарзини яратиб беришга қаратилган “Маънавият”, “Маданият”, “Инсон ҳуқуқи ва эркинлиги”, “Демократия” каби ниқоб остидаги ғоявий-мафкуравий тахдидлар кундан кунга авж олиб бормоқда.

Шунинг учун ҳам мамлакатлар аҳолиси, айниқса ёшлар қатламида “Миллий ғоя”, “Миллий қадриятлар”, “Миллий урф-одатлар”. “Миллий меърос”, “Буюк аجدодларимиз” каби тушунчаларнинг асл моҳиятини ҳар бир шахснинг онгига чуқур сингдириш ҳамда уларга содиқ қолишлари, порлоқ келажагимизнинг ҳамда изчил тараққиятимизнинг гарови эканлигини англаб етишларини таъминлаш ҳар бир мамлакат фуқароси, шу буюк миллат вакилининг бурчидир.

Мамлакатимиз миллий мустақиллигига эришганидан сўнг, ижтимоий соҳаларнинг муҳим бўғини бўлган аҳолининг маънавий ҳаётида ҳам изчил ўзгаришлар амалга ошириб келинмоқда.

Ўзбек халқининг муаммолари, уларнинг энг қуйи бўғиндан хал этиб келиш тизимини янада такомиллаштириш ва бу орқали юксак мақсадларга эришиш йўлида келажакка ишонч тушунчаларини шакллантирилди. Яъни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралда қабул қилинган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон фармонлари, 2022 йил 28 январда қабул қилинган “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли фармонларининг қабул қилинишида ҳам маънавий-ахлоқий тарбиянинг долзарб масала эканлигига алоҳида урғу берилганлигига гувоҳ бўламиз.

Шунингдек, Президентининг 2018 йил 14 августдаги “Ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмоний баркамол этиб тарбиялаш, уларга таълим-тарбия бериш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори айнан маънавий-ахлоқий тарбиянинг жамият тараққиётини, унинг келажагини барпо этиш, ривожлантириш ҳамда турли тахдидлардан ҳимоялашда энг асосий омил эканлигини билишимиз мумкин ва бежизга тараққиётнинг янги босқичига чиқишда “Миллий тикланишдан-миллий юксалиш сари” тамойили илгари сурилмаган.

Бундан ташқари юқоридаги стратегияларнинг мантиқий давоми сифатида Вазирлар маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги 1059-сон қарори билан тасдиқланган “Узлуксиз маънавий тарбия концепцияси”нинг қабул қилиниши, унда Ватанга садоқат, бурч ва масъулият, ташаббускорлик ва бошқа фазилатлар ёшлар онгида фақат назарий тушунчалар сифатида қолиб кетгани, амалда эса, имконсиздек

бўлиб бораётгани ва бунинг оқибатида уларнинг ушбу фазилатлар ҳақидаги сўзлари билан амаллари орасида тафовут намоён бўлаётгани, энг ачинарлиси эса мустақил ҳаётга кириб келаётган йигит-қизларнинг ҳаётда ўз ўринларини топишларида долзарб муаммоларга олиб келаётганлиги таъкидланиб ўтилганлиги маънавий-ахлоқий тарбия мавзусининг яна асосий уринда эканлигини тасдиқлайди.

Шундай экан энг аввало маънавий-ахлоқий тарбиянинг негизи бўлган маънавият, мафкура тушунчаларига ҳамда мафкуравий таҳдидларга тариф бериб ўтсак.

Маънавият — бу бутун бир халқнинг, жамиятнинг бугунига, келажагига тамомила дахлдор соҳа. У инсонни ақлий, руҳий, ахлоқий, жисмоний комилликка, ўзлигини, ўзгаларни, жамият ва Ватанни англашга, англаб қадрлашга етаклайди. Маънавиятнинг улкан ва бой имкониятлари инсон ақл-заковати, вужуди, руҳи, салоҳияти, олижаноб фазилатларида барқарорлашади. Инсон табиатида эзгулик, руҳиятида улуғворлик, муносабат оламида назокат ва самимийликка эътиқод, ёмонликдан фориғликни улғайтиради. Маънавият ва маънавий бойликлар, кадриятлар давлатнинг бебаҳо хазинаси ва тараққиёт манбаидир.

“Маънавият — инсоннинг, халқнинг, жамиятнинг, давлатнинг куч-қудратидир. У йўқ жойда ҳеч қачон бахт-саодат бўлмайди”, “Ҳар қайси халқ ёки миллатнинг маънавиятини унинг тарихи, ўзига хос урф-одат ва анъаналари, ҳаётий кадриятлардан айри ҳолда тасаввур этиб бўлмайди. Бу борада, табиийки, маънавий мерос, маданий бойликлар, кўхна тарихий ёдгорликлар энг муҳим омиллардан бири бўлиб хизмат қилади”.- дея таъкидлаб ўтган, давлат ва сиёсат арбоби И.А.Каримов.

Маънавиятнинг шакилланиши ва ривожини одатда уч таркибий бўғинда намоён бўлади:

Мафкура кўринишидаги биринчи бўғин — маълумот, ахборот тўплаш, асосан сўз, мулоҳаза, ибрат, ғоя ва назариялар даражасида ифодаланади. Инсон маънавий мерос билан танишади ва уни ўзлаштиради, янгиликни дунёқарашига сингдиради. Бу — **ишонч бўғинидир**.

Иккинчи бўғин — инсонга ёшлигидан сингган маданий қарашлар, ахлоқий кадриятлар, анъаналар, диний-руҳий туйғу. Бу бўғинда у оиласи, уруғ-аймоғи, миллати билан бирлигини ҳис этади, қалбида миллий ғурур, ватанпарварлик, ватан туйғуси шаклланади. Бу бўғин — **иймон бўғини**. Шу боис, ҳадиси шарифда “Ватанни севмоқ иймондандир”, деб уқтирилади

Учинчи бўғин — **билим, ижодий изланиш, фаҳм-фаросат** билан ифодаланади. У тафаккуримизда маърифат, дунёвий маънавият тимсолида намоён бўлади. Буюк алломаларимиз қудрати ана шу дунёвий маънавиятни илоҳий маънавият билан ўзвийликда камолга етказганига кўп жиҳатдан боғлиқ.

Мафкура — жамиятдаги муайян сиёсий, ҳуқуқий, ахлоқий, диний, бадий, фалсафий, илмий қарашлар, фикрлар ва ғоялар мажмуи. Мафкура жамият ҳаётининг маънавий-сиёсий интихосидир, унинг инсон онгида акс этиши, инсон томонидан англаниб, бир бутун тизим ҳолига келтирилиши ва бу тизимнинг амалий фаолиятда назарий асос ҳамда руҳий таянч бўлиб хизмат қилишидир. Одатда, ҳар бир давлат, жамият ўзи бажараётган тарихий вазифани асословчи ва барча ижтимоий табақалар, миллатлар ва элатлар, диний эътиқод вакиллари шу вазифа атрофида

бирлаштирувчи, жипсловчи мафкурага эга бўлади. Инсонпарвар, демократик жамият ва ҳуқуқий давлат ўз фаолиятида жамиятдаги барча ижтимоий кучларнинг умумий манфаатларини кўзда тутиб иш кўради ва шу боисдан мухолиф ижтимоий гуруҳлар, сиёсий партиялар ўзаро муросасиз кураш олиб боришларига ўрин қолмайди, улар умуммафкура асосида иш юритадилар. Бу вазият ички ижтимоий-сиёсий ҳаётни янада жонлантиради, чунки демократия ва инсонпарварлик қоидалари жамиятда доимий ва ҳар томонлама ўзаро назорат, фикрлашув, мулоҳазани талаб қилади.

Жамиятимизга ҳозирда хавф туғдирувчи мафкуравий таҳдидлар:

- ислом халифалигини тиклаб, унинг байроғи остида мусулмон халқларини янги империяга бирлаштиришга қаратилган интилишлар;
- ёш мустақил давлатларни собиқ иттифоққа бирлаштириш ғояси;
- ахлоқсиз ғояларни ёйиб, халқимизни маънавий буцзишга интилишлар;
- турли мафкуравий воситалар орқали минтақавий ва давлатлараро келтириб чиқаришга қаратилган ҳаракатлар;
- “Ғарбона маданият”, “Ғарб турмуш тарзи”ни тарғиб қилиш орқали миллий маданият, миллий турмуш тарзини кучсизлантириш.

Замонавий курашларнинг муҳим хусусиятларидан бири – инсонларнинг онги ва қалбини эгаллаш учун курашнинг кучайганлигидир. Қонли урушлар, ҳарбий юришлар, иқтисодий исканжага олишлар ўрнига энди тобора кўпроқ мафкуравий воситалар, информацион урушлар ва маънавий қурооллар ишлатилмоқда.

Инсонларнинг онги ва тафаккури, дунёқарашини эгаллашга уринишлар мафкура полигонларида юз бермоқда. Бугунги кунда маънавий қўпоровчилик олиб бораётган мафкура полигонлари ўз мақсадларига эришиш учун ҳеч нарсани аямасдан, турли воситаларни ишга солмоқда, қанча-қанча моддий маблағлар сарфламоқда, энг замонавий усул-услугаларни қўлламоқда.

Шу боисдан ҳам мамлакат аҳолисининг онгини ватанпарварлик, миллий кадриятларимиз, урф-одатларимизга содиқлик, аждодларимиз қолдирган тарихий миллий ва маданий меъросларимизга бўлган ҳурмат, уларни қадрлаш, сақлаш ва келажак авлодга етказиш каби тушунчалар билан мунтазам равишда шакллантириб боришимиз зарур. Зеро тарихдан маълум бўлган бизнинг буюк бобокалонларимизнинг жаҳон ҳамжамияти ривожини, илм-фан тараққиётига қўшган улкан хиссаларини бутун дунё тан олади. Мана шу ғурур ва фахр туйғуларини ёшларимиз онгида шакллантириш, мустаҳкамлаш ва мунтазам такомиллаштириб бориш орқали турли хил бузғунчи ва ёт ғояларнинг салбий таъсиридан асрашга эришишимиз мумкин.

Чунки, бизнинг туркий халқлар тарбиясида оилада, жамиятда тарбиянинг ўрни ва роли энг асосий бўлиб келган. Ҳар бий оила ёки жамиятнинг энг кичик аъзосининг маънавий юксалишига, унинг ахлоқий тарбиясига барча катталар масъул бўлиб келганлар. Жумладан, оилада амаки, тоға, ҳола, аммасининг ёш болага танбеҳ бериши, ота-боболарнинг бувиларнинг панд-насихатлари, хаттоки, қўшни ва маҳалладаги кексаларнинг ҳам ёшларни хатоларини ўз вақтида тўғрилашлари одатий ҳол бўлиб келган. Шунинг учун ҳам халқимизда “Бир болага етти маҳалла ота-она” деган нақл ҳам бежизга айтилмаган. Мана шундай эзгу урф-одатларимиз миллий анъаналаримизни ёшлар онгида шакллантириш, ҳар қандай замонавий ахборот-

психологик хуружлар, ёт ғояларнинг таъсиридан кучлидир.

Бунда албатта энг аввалао тарихимизни чуқур ўрганишимиз. Ота-боболаримизнинг урф-одатлари ва анъаналари, яшаш тарзлари, улар қолдирган бебаҳо миллий ва маънавий-маданий меъросларни чуқур ўрганиб ўзмизга сингдиришимиз ва миллий ғурур, фахр тушунчаларимизни ривожлантириб боришимиз зарурдир.

Шу ўринда буюк мутафаккир, таниқли маърифатпарвар аллома Абдулла Авланийнинг “Тарбия биз учун ё ҳаёт – ё мамот, ё нажот – ё ҳалокат, ё саодат – ё фалокат масаласидир” деган чуқур маъноли сўзлари замон ва макон танламаслиги, нафақат хозирги кунда балким албатта келажакда ҳам энг муҳим ва долзарб масала бўлиб қолишини бутун дунёдаги мутафаккирлар таъкидлаб ўтмоқда.